

УДК 343.9

Клименко Олександр Іванович –

аспірант

ПВНЗ «Європейський університет»
<https://orcid.org/0009-0008-1844-2583>

Oleksandr I. Klymenko –

PhD student

PHEI “European University”
(16 B Akademika Vernadskoho Av., Kyiv, Ukraine)
<https://orcid.org/0009-0008-1844-2583>

Використання методу профайлінгу у протидії злочинності

У статті досліджено поняття профайлінгу як новітньої методики у протидії злочинності в Україні. Зазначено, що профайлінг як метод оцінки та прогнозування поведінки людини через аналіз найінформативніших ознак, включаючи характеристики зовнішності та поведінки, став досить поширеним у світі. З його допомогою можна виявити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, за допомогою так званого «психопаспорту», що дозволяє скоротити список підозрюваних під час розслідування та запобігти скоєнню нових кримінальних правопорушень цією чи іншими особами. Наголошено, що враховуючи, що криміналістику особливо цікавить кримінальний профайлінг з точки зору опису базових рис характеру, типу особистості і можливих психічних відхилень підозрюваних у серійних злочинах, слід підкреслити його значущість. Кримінальний профайлінг використовується як технологія для запобігання протиправним діям шляхом виявлення потенційно небезпечних осіб і ситуацій. Це, у свою чергу, допомагає правоохоронним органам та іншим установам у забезпеченні безпеки, наприклад, в авіаційному транспорті. Він дозволяє ретельно спостерігати і об'єктивно аналізувати навколишнє середовище, поведінку людей, виявляти підозрілі ознаки і встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, що сприяє розробці методик оцінки та ефективних, нестандартних рішень для потенційних проблем, ігнорування яких може мати трагічні наслідки.

Зроблено висновок, що профайлінг — це система соціально-психологічних методик, які використовуються для діагностики особистісних характеристик, виявлення прихованих мотивів та оцінки наданої інформації. Ці методики базуються на аналізі невербальної, вербальної та субвербальної поведінки об'єкта і дозволяють прогнозувати сценарії розвитку ситуацій, стосунків, дій, моделей поведінки та спілкування людини. Метод профайлінгу пройшов складний шлях визнання і вдосконалення, завдяки чому ми маємо знання, які допомагають забезпечувати безпеку шляхом протидії правопорушенням, виявлення злочинців чи підозрілих осіб, здатних вчинити суспільно небезпечні дії, а також виявлення потенційних загроз і ризиків.

Ключові слова: профайлінг, метод, протидія, злочинність, кримінальний аналіз.

O.I. Klymenko Use of the Profiling Method in the Fight against Crime

The article examines the concept of profiling as a new technique in combating crime in Ukraine. It is noted that profiling as a method of assessing and predicting human behavior through the analysis of the most informative features, including characteristics of appearance and behavior, has become quite common in the world. With its help, it is possible to identify a person who has committed a criminal offense with the help of a so-called "psycho-passport", which allows you to reduce the list of suspects during the investigation and prevent the commission of new criminal offenses by this or other persons. It is emphasized that considering that criminology is particularly interested in criminal profiling from the point of view of describing basic character traits, personality type and possible mental deviations of suspects in serial crimes, its significance should be emphasized. Criminal profiling is used as a technology to prevent illegal activities by identifying potentially dangerous individuals and situations. This, in turn, helps law enforcement and other institutions in ensuring security, for example, in air transport. It allows you to carefully observe and objectively analyze the environment, people's

behavior, identify suspicious signs and establish cause-and-effect relationships, which contributes to the development of assessment methods and effective, non-standard solutions for potential problems, the ignoring of which can have tragic consequences.

It was concluded that profiling is a system of socio-psychological methods used to diagnose personal characteristics, identify hidden motives and evaluate the information provided. These techniques are based on the analysis of the object's non-verbal, verbal and sub-verbal behavior and allow predicting the scenarios of the development of situations, relationships, actions, patterns of human behavior and communication. The method of profiling has gone through a complex path of recognition and improvement, thanks to which we have knowledge that helps ensure security by combating offenses, identifying criminals or suspicious persons capable of committing socially dangerous actions, as well as identifying potential threats and risks.

Keywords: *profiling, method, counteraction, crime, criminal analysis.*

Постановка проблеми. Сучасний світ немислимий без заходів безпеки та протидії небезпечним ситуаціям, оскільки, поряд із глобалізацією суспільства, існує безліч загроз, зокрема транснаціональних і міжнародних. Криміногенні загрози є одним із ризиків виникнення небезпеки, які включають злочинність як явище та вчинення кримінальних правопорушень, що потребує впровадження ефективних методів боротьби з ними. На цьому етапі розвитку суспільства використання методів, що дозволяють аналізувати та систематизувати наукові знання, стало поширеною практикою. Криміналістика не є винятком, оскільки наукові знання та розробки повинні ефективно застосовуватись на практиці. Саме це має сприяти впровадженню методу профайлінгу.

Актуальність теми наукового дослідження полягає в тому, що профайлінг як метод оцінки та прогнозування поведінки людини через аналіз найінформативніших ознак, включаючи характеристики зовнішності та поведінки, став досить поширеним у світі. З його допомогою можна виявити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, за допомогою так званого «психопаспорту», що дозволяє скоротити список підозрюваних під час розслідування та запобігти скоєнню нових кримінальних правопорушень цією чи іншими особами. Це також стосується виявлення ризиків і загроз на окремих підприємствах, транспорті, в місцях великого скупчення людей та інших установах, що робить цей метод важливим з точки зору забезпечення безпеки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробкою даного питання займалися як зарубіжні, так і вітчизняні науковці. Проблемам профайлінгу присвячені праці Рувль

Ю., Мартинової Т., Нестерової І., Мацоли М., Корольова В., Дручек О. та інших науковців. Проте ряд питань залишаються не дослідженими і потребують подальшої розробки і опрацювання.

Невирішені раніше проблеми. Попри значний науковий внесок вищезгаданих учених, досі залишається ряд питань, пов'язаних із використанням методу профайлінгу у механізмі протидії злочинності, особливо в контексті виявлення, прогнозування та оцінки існуючих загроз в умовах сьогодення.

Виклад основного матеріалу. У зв'язку із широким застосуванням методу профайлінгу в різних сферах життя науковці пропонують поділити його на види [1, с. 328]:

1. Кримінальний профайлінг. Основне завдання цього типу полягає в створенні психологічного портрета (опису базових рис характеру, типу особистості, можливих психічних відхилень) людини, підозрюваної у скоєнні серії злочинів. Фахівці з кримінального профайлінгу використовують знання з криміналістики, психіатрії та клінічної психології [2].

С. Г. Дзиконська запропонувала таку класифікацію кримінального профайлінгу:

А) Профілактичний – збирання та аналіз інформації про осіб з метою ранньої профілактики їхньої злочинної поведінки.

Б) Прогностичний – оцінка мотиваційної складової особистості та прогнозування поведінки на основі аналізу найінформативніших особистісних ознак.

В) Типологічний – класифікація особи за рядом невербальних ознак на безпечний або небезпечний тип залежно від соціального оточення та контексту розслідування.

Г) Оперативно-розшуковий – складання психологічного портрета (профілю)

невідомої особи на основі слідів на місці кримінального правопорушення.

Д) Судово-слідчий профайлінг:

- Неінструментальна детекція брехні – оцінка достовірності інформації, що повідомляється людиною, на основі її невербальної поведінки.

- Тактичний – розробка слідчої стратегії на основі створеного профілю особистості.

Е) Віктимологічний профайлінг – створення портрета жертви або потенційної жертви [16, с. 184].

2. Профайлінг у сфері інформаційної безпеки аналізує кадрові ризики та загрози витоку комерційно важливої інформації за межі компанії, а також вивчає лояльність співробітників до встановленої політики інформаційної безпеки.

3. Антитерористичний профайлінг використовується для запобігання терористичним загрозам і захопленням заручників, особливо в місцях масового скупчення людей. Фахівці з антитерористичного профайлінгу моніторять ситуацію під час масових заходів, виявляючи та нейтралізуючи потенційно небезпечних учасників.

4. Авіаційний профайлінг забезпечує безпеку авіаперельотів. Фахівці з профайлінгу розробили алгоритми спостереження, огляду і опитування осіб, які проходять контроль перед вильотом, щоб виявити потенційно небезпечних пасажирів і запобігти потраплянню на борт заборонених предметів.

5. Науково-дослідний профайлінг є швидко розвиваючим напрямом, що постійно доповнюється сучасними науковими теоріями і фактами. Багато досліджень присвячено технологіям зчитування емоцій і дистанційної детекції брехні. Завдяки цьому інструменти профайлінгу використовуються не лише спецслужбами, а й департаментами безпеки комерційних організацій.

6. Типологічний профайлінг зосереджений на створенні практичних психотипологій, необхідних для швидкого визначення типу людини та її основних особистісних якостей. Це дозволяє побудувати ймовірні поведінкові моделі дій особи в цікавих для слідства ситуаціях.

7. Психотехнологічний профайлінг застосовується фахівцями, які використовують методи нейролінгвістичного програмування для розуміння основних нераціональних переконань людини та її індивідуальних особливостей у професійному, сімейному та соціальному житті. Він також розробляє способи корекції цих особливостей і створення нових переконань і стратегій взаємодії.

8. Транспортний профайлінг відповідає за безпеку об'єктів транспортної інфраструктури та профілактику протиправних дій пасажирів і обслуговуючого персоналу в поїздах, автобусах, а також на вокзалах і стоянках автотранспорту.

9. Готельний профайлінг вивчає особливості міжкультурної та міжетнічної комунікації та сприйняття, а також суб'єктивне сприйняття сервісу і гостинності різними народами і культурами.

10. Бізнес-профайлінг використовує методику і технології профайлінгу в повсякденних бізнес-комунікаціях і переговорах для оперативної психодіагностики партнера і пошуку спільних інтересів і бізнес-переваг. Методи без інструментальної детекції брехні допомагають визначити щирість намірів партнерів і забезпечити прозорість переговорів.

11. Кадровий профайлінг застосовується під час підбору та роботи з персоналом. HR-менеджери використовують його для первинної оцінки кандидатів і розуміння індивідуальних та професійних особливостей співробітників, щоб забезпечити їхню повноцінну реалізацію в рамках HR-стратегії компанії.

12. Банківський профайлінг розробляє технології оцінки банківських ризиків для зменшення втрат при кредитуванні громадян і юридичних осіб. Він базується на аудитах та бізнес-методиках і допомагає оцінити ризики неповернення кредитів під час подання заявки або після співбесіди з потенційним позичальником.

13. Страховий профайлінг допомагає виявляти шахраїв і викривати схеми, спрямовані на отримання незаконної вигоди під час звернення до страхової компанії або при настанні страхового випадку.

Отже, види профайлінгу не є вичерпними, оскільки кожна сфера життя може впровадити цей метод для покращення роботи та протидії негативним явищам.

Науковці та практики погоджуються, що профайлінг є однією з сучасних технологій, яка з високою ймовірністю допомагає ідентифікувати осіб, схильних до вчинення протиправних дій. У боротьбі зі злочинністю поняття «профайлінг» і «кримінальний аналіз» часто використовуються як синоніми. Це відносно новий напрям у психології, який дозволяє інтерпретувати невербальні елементи міжособистісної комунікації. Зарубіжний досвід застосування профайлінгу показав, що він дозволяє робити точні прогнози щодо потенційної небезпеки особи і може бути корисним у місцях великого скупчення людей для попередження терористичних актів та інших суспільно небезпечних дій.

Враховуючи, що криміналістику особливо цікавить кримінальний профайлінг з точки зору опису базових рис характеру, типу особистості і можливих психічних відхилень підозрюваних у серійних злочинах, слід підкреслити його значущість. Кримінальний профайлінг використовується як технологія для запобігання протиправним діям шляхом виявлення потенційно небезпечних осіб і ситуацій. Це, у свою чергу, допомагає правоохоронним органам та іншим установам у забезпеченні безпеки, наприклад, в авіаційному транспорті. Він дозволяє ретельно спостерігати і об'єктивно аналізувати навколишнє середовище, поведінку людей, виявляти підозрілі ознаки і встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, що сприяє розробці методик оцінки та ефективних, нестандартних рішень для потенційних проблем, ігнорування яких може мати трагічні наслідки.

Використання методів профайлінгу разом із психотерапевтичними та характерологічними знаннями на практиці дає відмінні результати. Практична цінність кримінального аналізу полягає в здатності прогнозувати ймовірність протиправних дій і своєчасно проводити їх профілактику за допомогою випереджувальних дій. Інтуїтивне і образне розуміння реальності є його важливою складовою, оскільки внутрішній стан людини найкраще передається через образні метафори.

Вміння «читати» за зовнішніми проявами психічний стан і наміри людини, виявляти невідповідності в комунікативних діях є критично важливим для досягнення цілей

професійної взаємодії в умовах забезпечення безпеки на об'єктах.

На цей час деякі дослідники вважають, що складно точно оцінити ефективність профілювання злочинності. Це пов'язано з тим, що метод базується на великих припущеннях. Наприклад, при створенні профілю людини, профайлер припускає, що поведінка на місці кримінального правопорушення є результатом особистісних характеристик, а не зумовлена ситуацією. Останні дослідження показують, що однією з цілей дослідників кримінального профілювання є визначення зв'язку між поведінкою і демографічними характеристиками, що часто описуються в кримінальних профілях.

Проте деякі дослідники засумнівалися в тому, чи варто враховувати демографічні характеристики при оцінці кримінальної поведінки, і вважають за краще виключити їх із кримінального профілю. Натомість вони пропонують фокусуватися на цілях, емоціях та минулому досвіді людини як факторах, що впливають на її поведінку в конкретних ситуаціях. Кримінальні профілі оцінюють, як злочинець сприйматиме ситуації, або визначають його ймовірний минулий досвід, що є більш обґрунтованим підходом, ніж припущення на основі демографічних характеристик.

Отже, незважаючи на різні погляди щодо значення та ролі кримінального аналізу, можна зробити висновок, що він є надзвичайно важливим в умовах розвиненої організованої злочинності та незамінним елементом системи інформаційного забезпечення. Кримінальний аналіз відіграє важливу роль на тактичному та оперативному рівнях управління. Крім того, завдяки аналізу забезпечується своєчасне реагування на загрози та їх придушення на ранніх стадіях, що підкреслює його актуальність на сьогоднішній день.

Для кращого розуміння кримінального профайлінгу необхідно розглянути напрямки його застосування. В діяльності з розкриття та розслідування кримінальних правопорушень виділяють такі напрямки кримінального аналізу:

1. Складання психолого-криміналістичного портрета злочинця. У загальному розумінні, психологічний портрет є систематизованим переліком важливої психологічної інформації про особу злочинця,

складеним за певною схемою. Ще в 1895 році Ганс Гросс підкреслював важливість створення психологічного портрета злочинця. Психолого-криміналістичний портрет служить одним з пошукових інструментів для виявлення невідомого злочинця і може бути ефективно використаний слідчими та оперативними підрозділами для його розшуку, особливо у випадках нерозкритих кримінальних правопорушень. Також він є основою для розробки тактики проведення оперативно-розшукових заходів, слідчих (розшукових) дій та інших засобів перевірки слідчих і оперативних версій.

2. Використання методу «географічної профілізації». Цей метод спрямований на визначення місця перебування злочинця шляхом виявлення системності у вчиненні кримінальних правопорушень у певних локаціях. Р. Є. Своуп у своїх дослідженнях представив кілька криміналістичних теорій, які допомагають визначити вибір місця кримінального правопорушення:

- Теорія можливостей, що враховує наявність привабливої мети та її доступність (легкість доступу, видимість і недостатня охорона);

- Теорія рутинної діяльності, яка досліджує ймовірність збігу потенційного злочинця і підходящої жертви за відсутності стримуючих факторів;

- Теорія когнітивного уявлення про простір, яка стверджує, що більшість злочинців уникають вчинення кримінальних правопорушень у малознайомих їм місцях.

Географічна профілізація є ефективним інструментом для визначення цілей злочинця та слідів його діяльності. Наприклад, у справі відомого мініяка, який здійснював вбивства, пов'язані зі згвалтуваннями, в період 2009-2014 років, Д. А. Кирюхін, об'єднавши методи психологічного портретування і географічного профайлінгу, зміг знайти місця поховання всіх жертв злочинця, які раніше вважалися зниклими безвісти. Географічний профайлінг також може бути застосований для пошуку безвісти зниклих осіб.

3. Застосування методів верифікації при проведенні слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів. Верифікація охоплює сукупність методів, прийомів і способів

оцінки правдивості свідчень на основі знань про психологію особистості, вербальні та невербальні комунікації, а також оцінку індивідуальних особливостей людини. Завдяки специфіці цілей верифікації, цей метод знаходить застосування під час проведення допитів, обшуків, слідчих експериментів шляхом відтворення дій. Основою верифікації є методика візуальної психодіагностики, яка полягає в спостереженні за реакціями співрозмовника і їх аналізі з урахуванням конкретної ситуації та особистісних характеристик в процесі спілкування. Особливу увагу в психодіагностиці свідчень привертають невербальні засоби спілкування, оскільки їх важче контролювати. Невербальні засоби спілкування зазвичай є мимовільними і незалежними від волі людини, що робить їх важливим джерелом достовірної інформації під час слідчих (розшукових) і процесуальних дій та оперативно-розшукових заходів [4, с. 83]. Пол Екман підкреслює, що необхідна правильна інтерпретація цих ознак, оскільки невідповідність емоцій ситуації не завжди прямо пов'язана з предметом обговорення [5, с. 205].

4. Модернізація інформаційних систем органів внутрішніх справ. Створення єдиної інформаційної бази є одним з пріоритетних напрямків використання психолого-криміналістичного портрета злочинця. Ця база повинна містити дані про психолого-криміналістичні портрети осіб, які були піддані кримінальному переслідуванню. Складання таких портретів підозрюваних (обвинувачених) в процесі розслідування кримінальних проваджень та їхнє внесення в автоматизовані інформаційні системи дозволить ефективно використовувати отримані дані у разі повторного залучення цих осіб до кримінальної відповідальності. Фіксація поведінкових і психологічних характеристик злочинців не лише розширить можливості правоохоронних органів у процесі розкриття і розслідування кримінальних правопорушень, але й сприятиме виконанню превентивної функції правоохоронної системи.

Таким чином, напрямки застосування кримінального профайлінгу є дуже різноманітними. Інформаційний та технологічний розвиток сприяє їх подальшому вдосконаленню, що дозволяє глибше досліджувати це питання в майбутньому.

Висновок. Підсумовуючи, варто зазначити, що профайлінг — це система соціально-психологічних методик, які використовуються для діагностики особистісних характеристик, виявлення прихованих мотивів та оцінки наданої інформації. Ці методики базуються на аналізі невербальної, вербальної та субвербальної поведінки об'єкта і дозволяють прогнозувати сценарії розвитку ситуацій,

стосунків, дій, моделей поведінки та спілкування людини. Метод профайлінгу пройшов складний шлях визнання і вдосконалення, завдяки чому ми маємо знання, які допомагають забезпечувати безпеку шляхом протидії правопорушенням, виявлення злочинців чи підозрілих осіб, здатних вчинити суспільно небезпечні дії, а також виявлення потенційних загроз і ризиків.

Список використаних джерел:

1. Корольов В. Застосування профайлінгу на державному кордоні України. *Підприємство, господарство і право*. 2019. № 3. С. 327–330.
2. Рудь Ю. В., Мартинова Т. О. Психологія профайлінгу: навчальний посібник. К.: ДП Вид. дім «Персонал», 2018. 236 с.
3. Нестерова І.А., Мацола М.І. Кримінологічне профілювання як один із сучасних напрямів запобігання злочинності. *Порівняльно-аналітичне право*. 2019. № 3. С. 182–185.
4. Крижна В.В. Застосування інформаційних технологій у правоохоронній діяльності. *Львівський державний університет внутрішніх справ*. 2018. С. 81–85.
5. Варенко В. М. Інформаційно-аналітична діяльність: навч. посіб. К.: Університет «Україна», 2014. 417 с.

References:

1. Korolov V. Zastosuvannya profailinhu na derzhavnomu kordonі Ukrainy. *Pidpriemstvo, hospodarstvo i pravo*. 2019. № 3. S. 327–330.
2. Rud Yu. V., Martynova T. O. Psykholohiia profailinhu: navchalnyi posibnyk. K.: DP Vyd. dim “Personal”, 2018. 236 s.
3. Nesterova I.A., Matsola M.I. Kryminolohichne profiliuvannya yak odyin iz suchasnykh napriamiv zapobihannya zlochynnosti. *Porivnialno-analitychne pravo*. 2019. № 3. S. 182–185.
4. Kryzhna V.V. Zastosuvannya informatsiinykh tekhnolohii u pravookhoronniі diialnosti. *Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav*. 2018. S. 81–85.
5. Varenko V. M. Informatsiino-analitychna diialnist: navch. posib. K.: Universytet “Ukraina”, 2014. 417 s.